

Préservation numérique et conservation des données de recherche

Les considérations liées à la préservation des données de recherche peuvent être intégrées dès la phase de planification du projet de recherche. À cette étape, les chercheuses et chercheurs peuvent commencer à réfléchir aux données qui devront être conservées au-delà de la durée du projet.

Les données ont-elles une valeur à long terme ?

On réfléchit à la manière dont ses données pourraient être réutilisées à l'avenir, par soi-même ou par autrui.

- Les données doivent-elles être utilisées à des fins de vérification ?
- Seront-elles utilisées pour de futures recherches et analyses ?
- Les données communiquent-elles et contribuent-elles aux connaissances et aux perspectives actuelles et émergentes dans votre domaine ?
- Seront-elles utilisées à des fins d'apprentissage et d'enseignement ?
- Quelle est la valeur des données pour la diffusion des connaissances et des perspectives actuelles ?
- Les données présentent-elles un potentiel de valeur sociale, scientifique ou historique durable ?

Les données doivent-elles être conservées pour des raisons de conformité aux exigences des bailleurs de fonds ou aux politiques ?

On tient compte de toute loi, politique ou exigence de financement susceptible de déterminer quelles données doivent être conservées et, le cas échéant, pendant combien de temps.

- Une législation s'applique-t-elle à ses données ?
- Les données sont-elles utilisées dans une demande de brevet ?
- Des ententes indiquent-elles ou laissent-elles entendre que les données doivent être conservées ?
- Existe-t-il des exigences disciplinaires imposant la conservation des données ?

Quelles données devraient être conservées ?

Déterminez si toutes les données que vous avez générées doivent être conservées ou seulement une partie d'entre elles. Les méthodes de collecte, de traitement et la nature des données sont-elles documentées ?

- Les données sont-elles uniques (n'existe-t-il qu'une seule copie complète) ?
- Est-il prévu que les données soient conservées par la communauté ?
- Des personnes ou des organisations (bailleurs de fonds, groupes de recherche, collègues) s'attendent-elles à ce que ces données demeurent accessibles à long terme ?
- Les données seront-elles remplacées ou rendues disponibles sous une autre forme ?

Adapté de Robyn Stobbs, « Understanding Data Deposit », 13 février 2025, et du Digital Curation Centre, « Five steps to decide what data to keep: DCC Checklist for Appraising Research Data », 2014.

